

MAHSULOT TANNARXINI REJALASHTIRISH VA TAHLIL QILISH USULLARINI SAMARALI QO'LLASH MASALALARI

Raimkulova Kamola Tagirovna

Bank-Moliya Akademiyasi “Biznesni boshqarish”

MBA Finance & Fintech magistranti,

Texnopark MCHJ iqtisodchisi, +998993067688

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15469492>

Annotatsiya: Mazkur tezisda sanoat mahsulotlari tannarxini rejalashtirish va tahlil qilish jarayoniga raqamli texnologiyalarni joriy qilishning afzalliklari keltirilgan. Mamlakatimiz sanoat tarmoqlarida raqamli innovatsiyalar yordamida korxonalar moliyaviy ko'rsatkichlari, jumladan, mahsulot tannarxini rejalashtirish va tahlil qilishning samarali natijalari yoritiladi.

Kalit so'zlar: iqtisodiyot, mahsulot tannarxi, raqamli texnologiyalar, xarajatlar, ishlab chiqarish, sanoat, rejalashtirish, innovatsiya.

Abstract: This thesis presents the advantages of introducing digital technologies into the process of planning and analyzing the cost of industrial products. With the help of digital innovations in the industrial sectors of our country, the financial indicators of enterprises are highlighted, including the effective results of planning and analyzing the cost of products.

Keywords: economy, product cost, digital technologies, costs, production, industry, planning, innovation.

Bugungi kunda raqamlashtiruv iqtisodiyotning barcha tarmoqlarini qamrab olmoqda [1]. Mamlakatimiz iqtisodiyot tarmoqlariga raqamli texnologiyalarni joriy qilish dolzarb masala hisoblanadi [2,3]. Sanoat 4.0 kontsepsiyasi elementlarini jahon sanoat tarmoqlari o'z faoliyatlariga intellektual raqamli tizimlarni va energiya samaradorli yashil innovatsiyalarni kiritmoqda va natijada umumiy xarajatlar, xususan, mahsulot tannarxini pasaytirish kabi imkoniyatlarga ega bo'lmoqda.

Raqamli texnologiyalarni kundalik hayotimizga kirib, glaballashuviga ingliz fizik olimi Tim Berners-Li sababchi bo'lgan. U Butunjahon o'rgimchak to'rini (World Wide Web) va HTML, HTTP va URL kabi asosiy texnologiyalarni yaratgan [4]. AQSH professorlari Andrew McAfee va Erik Brynjolfsson (2017) tomonidan olib borilgan tadqiqotlarga ko'ra, bugungi kunda raqamli texnologiyalarni iqtisodiyot tarmoqlariga joriy qilish yuqori samara beradi. Olimlar o'z ilmiy ishlarida zamonaviy raqamli texnologiyalar, jumladan, moliyaviy texnologiyalar, onlayn platformalar, sun'iy intellekt yordamida ma'lumotlar integratsiyasi kabi innovatsiyalar iqtisodiy-moliyaviy imkoniyatlar ochib berishini yoritganlar [5]. S.A.Shelkovnikov va boshqalar (2020) tomonidan olib borilgan tadqiqotlarda raqamli texnologiyalarning ishlab chiqarish jarayonidagi ahamiyati va istiqbollari o'rganilgan. Mazkur olimlar sanoatda aniq reja va prognozlar olish, ishlab chiqarish jarayonini maksimal darajada avtomatlashtirish, mahsulot tannarxi va moliyaviy foydani oshirish kabi masalalarni raqamli texnologiyalar yordamida virtual model yaratib amalga oshirish mumkinligini tahlil qilganlar [6]. Iqtisodchi olim F.A.Mamajonov o'z tadqiqotlarida raqamli transformatsiyaning korxonalar faoliyatiga ijobiy ta'sirini, raqamli texnologiyalarning nazariy asoslarini o'rgangan [7]. Bir qancha tadqiqotlar (I.I.Jalolov, 2024, A.A.Masharipov, 2023) natijasida mamlakatimiz sanoat

korxonalarida raqamlashtirish darajasi, raqamli innovatsiyalarni joriy qilish orqali erishilishi mumkin bo'lgan yutuqlar va ehtimoliy xatarlar aniqlangan [8,9].

Mazkur tadqiqotda raqamli texnologiyalar kontsepsiyasining korxonalar faoliyatiga ta'sirini statistik ma'lumotlarni qayta ishlab, horijiy tajribalarni nazariy tahlil qilgan holda empirik va regression tahlillar yordamida o'rganildi.

Sanoat korxonalarini rahbarlari tomonidan ishlab chiqarish turiga, mahsulotga bo'lgan talab darajasiga, bozor sharoitlari va korxonalar maqsadlariga ko'ra raqamli texnologiyalarni joriy qilgan holda mahsulot tannarxini rejalashtirish usullarining muqobil variantlari tanlab olinadi. Milliy sanoatimiz korxonalarini o'z faoliyatiga hali raqamli texnologiyalarni to'liq joriy qilinmagani, eng avvalo, bu innovatsiyalarning qaysi biri kelgusi istiqbolda ijobiy natija berishi, qanchalik foydali ekanligi hali tajriba va tahlillar bilan aniqlanmaganligida ifodalanadi. Shu bilan birga sanoat sektorida bu innovatsiyalar bo'yicha kadrlarlar salohiyati, moliyaviy resurslar taqchilligi, raqamli infratuzilmaning hali rivojlanish bosqichida ekanligi kabi masalalar ham mavjud [8]. Rejalashtirish va tahlil qilish metodlari bugungi kunda bozor iqtisodiyoti rivojlangan mamlakatlarda sanoat tarmoqlarida keng qo'llanilmoqda. Xalqaro savdoda ham mahsulot tannarxi muhim faktor hisoblanadi. Kam xarajatli va past tannarxli mahsulotlarni ishlab chiqarish korxonalariga raqobatchilariga nisbatan arzonroq sotuv narxida mahsulotlar taklif qilish imkoniyatini beradi va xalqaro bozorga ko'proq mahsulotini eksport qilishiga ustunliklar yaratadi. Horij tajribasidan kelib chiqib, mamlakatimiz sanoatiga quyidagi raqamli texnologiyalarning joriy qilinishi natijasida kelgusida samarali istiqbollarga erishish mumkin bo'ladi. 1-jadval

1-jadval

Mahsulot tannarxini raqamli texnologiyalar turkumlari yordamida rejalashtirish va tahlil qilish imkoniyatlari

Metodlari	Mazmuni
ERP-tizimlar	Ishlab chiqarish, moliya, logistika haqidagi barcha ma'lumotlar integratsiyasi, rejalashtirishni avtomatizatsiyalangan platformasi
BigData Analytics	Manbalardan katta hajmdagi ma'lumotlarni integratsiya qilib yig'ish va analitikani tahlil qilish imkoniyati
IoT va sensorlar	Xomashyo va uskunalar xarajati, energiya sarfi kabi ma'lumotlarni real vaqtda to'plash
Raqamli modellar	Ishlab chiqarish jarayonining virtual modelini yaratish va tahlil qilish
Sun'iy intellekt/AI	Xomashyo talabi va narxini prognozlash, jarayonlar optimizatsiyasi, sifat nazoratining avtomatlashuvi
BI/biznes intellekt	Grafik, diagrammalar yordamida dinamika va omillar ta'siri tahlili

Manba: A. McAfee, E. Brynjolfsson, (2017), "Machine, Platform, Crowd: Harnessing Our Digital Future" ma'lumotlari asosida muallif tomonidan tayyorlandi

Mazkur raqamli platforma va tizimlarning korxonalar faoliyatiga transformatsiyasi kapital unumdorligi, mehnat unumdorligi, operatsion rentabellik va daromadning oshishi, yalpi xarajatlar va mahsulotlar tannarxini pasayishiga, natijada moliyaviy barqarorlik va

rentabellikning ortishiga xizmat qiladi [10]. Quyida bu texnologiyalarning ayrim usullarini ishlash printsiplari va samaradorligi tahlili keltirilgan. ERP tizimi komponentlarining mahsulot tannarxini rejalashtirish masalalariga qaratilgan yechimi ushbu rasmda tasvirlangan: 1-rasm

1-rasm. ERP tizimi komponentlari

Manba: S.A. Shelkovnikov va boshqalar (2020), "Теоретические основы управления сельскохозяйственным производством на основе цифровых технологий" ma'lumotlari asosida muallif tomonidan tayyorlandi

BigData Analytics tizimi avvalgi davr ma'lumotlarini to'plab, kelgusi davr uchun prognozlar qilishda qo'llaniladi. Bu usulni qo'llash natijasida xarajatlar qay darajada oshib, kamaymoqda, keyingi davrda qancha mablag' kerak bo'ladi, ortiqcha xarajatlar qaysilar kabi masalalarni aniq va to'g'ri yechimini topish imkoniyati mavjud. Mahsulot tannarxini ushbu usul yordamida tahlil qilib, quyidagi regressiya tahlilida chiziqli formula yordamida aniqlash mumkin bo'ladi [11]:

$$Y = aX + b$$

bunda, Y - prognoz qilinayotgan xarajat;

X - vaqt oylari (1dan 12 oygacha);

a - regressiya koeffitsient, har oyda qancha summaga o'sayotganini aniqlaydi;

b - boshlang'ich xarajat.

$$a = \frac{\text{Joriy davr xarajati} - \text{boshlang'ich davr xarajati}}{12 - 1 (\text{oylar})}$$

BigData Analytics tizimi yordamida korxonada xarajatlarni prognoz qilishda foydalanish va bu tizimni avtomatlashtirib, dasturiy ta'minot yaratgan holda moliyaviy prognozlarni aniqlash uchun samarali usul sifatida xizmat qiladi.

Sun'iy intellekt/AI yordamida mahsulotning bozorda sotuv prognozini amalga oshirish mumkin: Masalan, konditsioner ishlab chiqaruvchi korxonada Sun'iy intellekt tizimini joriy qilib,

barcha moliyaviy-iqtisodiy ma'lumotlarni tizimga kiritib, integratsiya qildi. Tizimga 3 yillik moliyaviy natijalar, sotuvlarning davriy hajmi, bozor ulushi, iste'molchilar talabi, raqobatchilar ma'lumotlari, marketing axborotlari, ijtimoiy media faolligi va boshqa ma'lumotlar joylandi. Sun'iy intellekt bu ma'lumotlarni tahlil qilgan holda, kelgusi 3 oy uchun konditsioner mahsulotining sotuv hajmi qanday bo'lishini prognoz qiladi:

1-oyda 498 dona konditsioner sotiladi (avvali yil mos davriga nisbatan +7% o'sish);

2-oyda 925 dona konditsioner sotiladi (yozgi mavsum boshlangani uchun, +28% o'sish);

3-oyda 760 dona konditsioner sotiladi (mavsumning yakuni tufayli, +3% o'sish).

Ushbu prognozga asoslanib, korxonaga kelgusi 3 oy uchun ishlab chiqarish rejasini va xomashyo, materiallar haridi rejasini tuzadi.

BI/biznes intellekt modeli yordamida korxonaning bir qancha moliyaviy ko'rsatkichlarini tahlil qilish imkoni mavjud. Quyida ushbu tizim yordamida konditsioner turlari bo'yicha rentabellik darajasi ko'rib chiqildi. Avvalo, tizimga korxonaning ishlab chiqarish hajmi, mahsulot assortimenti, sotuv va mahsulotlar tannarxi ma'lumotlari kiritildi.

2-jadval

BI/biznes intellekt yordamida mahsulot rentabellik ko'rsatkichi tahlili

Konditsioner turi	Sotuv hajmi, dona	Tannarxi, dona/so'm	Sotuv narxi, dona	Foyda, dona	Umumiy foyda
Fancoil	85	1 105 748,09	1 300 900,00	195 151,91	16 587 912,35
Chiller	5	63 085 084,51	74 217 700,00	11 132 615,49	55 663 077,45
Multi-split	60	5 489 263,08	6 458 000,00	968 736,92	58 124 215,20

Manba: Muallif tomonidan tayyorlandi

Mazkur tahlil natijasida aniqlandiki, garchi Fancoil konditsioneri ko'proq sotilgan bo'lsada, umumiy foydada ko'proq Multi-split konditsionerining ulushi yuqori bo'ldi. Kelgusida korxonaga shu mahsulotni ko'proq ishlab chiqarib, sotuvga qo'yish rejasini tuzishi maqsadga muvofiq bo'ladi. Mazkur tahlillar natijasida raqamli texnologiyalarning sanoat korxonasi mahsulotlari tannarxini rejalashtirish, xarajatlarni optimallashtirish kabi masalalarda amaliy qo'llanilishi imkoniyatlari yoritib berildi.

Hozirgi global tendensiyalarga ko'ra, iqtisodiyot tarmoqlariga yashil texnologiyalar, ekotizimlar, raqamli innovatsiyalarni joriy qilish jadal rivojlanib bormoqda. Butunjahon iqtisodiy forumlarida ushbu innovatsiyalar yuzasidan amalga oshirilayotgan tadbirlar haqida tajriba almashilmoqda. Mahsulot tannarxini rejalashtirish endi nafaqat moliyaviy jarayon, balki texnologik, ekologik va strategik masalalar tarkibiga uyg'unlashmoqda. Sun'iy intellekt yordamida xarajatlarni operatsion prognozlash, raqamlashtirish orqali avvalgi ma'lumotlarni avtomatik rejalashtirish, tannarx tarkibiga yashil komponentlarni kiritish, energiya tejankor manbalar xarajatlarini rejalashtirish kabi yangi samarali choralar ko'rilmogda [12]. Shuningdek, mahsulot tannarxini rejalashtirishga valyuta kursi o'zgarishi, global dunyodagi import bojlari kabi omillar ham ta'sir etmoqda.

Shunday ekan, korxonalarda raqamli texnologiyalar va innovatsion tendensiyalarni joriy qilish uchun quyidagilar amaliy tavsiyalar taklif etiladi:

Kelgusi davr uchun energiyani tejash borasida quyosh panellarini barcha energiya tizimlariga o'rnatishning iqtisodiy va moliyaviy foydasini o'rganib chiqib, sun'iy intellekt va raqamli modellashtirish yordamida tannarx va xarajatlarni rejalashtirish istiqbollarni tahlil qilish;

Yashil innovatsiyalar, raqamli texnologiyalarni sanoatga joriy qilish natijasida ishlab chiqariladigan ekologik toza mahsulotlar tannarxi va xarajatlarining optimizatsiyasi, samaradorligi oshishiga qay darajada yordam berishini tahlil qilib chiqish;

Korxonalarda bu innovatsiyalarni integratsiya qilishning dastlabki jarayonida moliyaviy mablag' talab qilinishi zaruratidan hamkor investorlarni topish;

Barcha bo'limlar ma'lumotlarini yaqona bir tizimga integratsiya qilinishi nuqtayi-nazaridan, raqamli texnologiyalar tizimi bo'yicha korxonalar mutaxassislari ko'nikmasi va malakasini oshirish zarur.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Raqamli O'zbekiston-2030" strategiyasini tasdiqlash va uni samarali amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risida" 2020-yi 5 oktyabrdagi PF 6079-sonli farmoni
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "O'zbekiston-2030" strategiyasi to'g'risida 2023-yil 11 sentyabrdagi PF 158-sonli farmoni
3. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining "Raqamli texnologiyalar sohasidagi istiqbolli startap loyihalarni qo'llab-quvvatlash va sohadagi yirik tashkilotlar faoliyatini eksportga yo'naltirishga oid qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida" gi 2024 yil 29 maydagi VMQ 303-son qarori
4. Tim Berners, (1999), "Weaving the Web: Origins and Future of the World Wide Web", AQSH, HarperCollins, Texere Publishing, 2000, 131 b
5. A. McAfee, E. Brynjolfsson (2017), Machine, Platform, Crowd: Harnessing Our Digital Future, USA, W. W. Norton & Company, 2017, 288p
6. С.А. Шелковников, М.С. Петухова, А.А. Алексеев (2020), "Теоретические основы управления сельскохозяйственным производством на основе цифровых технологий" // Вестник РУДН. Серия: Экономика, Москва, 2020 Vol. 28 No. 1 137–145, <http://journals.rudn.ru/economics>
7. Mamajonov, F. (2024), "Biznesni raqamlashtirishning iqtisodiy mazmuni va biznes transformatsiyasining nazariy asoslari" // Yashil iqtisodiyot va taraqqiyot, 2024, 5-nashr, 812-815b, <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/journal/index.php/GED>
8. Jalolov, I.I. (2023), "Raqamlashtirish va sanoat korxonalarining innovatsion salohiyatini statistik tahlil qilish" // Journal of marketing, business and management (jmbm)/sjif factor: 5.57, 2023, 3/6-nashr, 5/1-5/9 b, <https://www.jmbm.uz/>
9. Masharipov, A.A. (2023), "Raqamli transformatsiyaning ijobiy tomonlari va ehtimoliy xatarlar" // Interdiscipline innovation and scientific research conference British International Science Conference, 2023, 181-182 b
10. Hakimov, F.T. (2024), "O'zbekiston-2030" strategiyasida raqamli transformatsiyaning asosiy yo'nalishlar" // Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti konferensiyasi, 2024, 277-281 b, <https://tsue.uz/>
11. Mardanov, M. (2024), "Харажатлар ҳисоби ва маҳсулот таннархини калькуляция қилишда рақамли технологиялардан фойдаланишнинг афзалликлари" //Aktuar moliya va buxgalteriya hisobi ilmiy jurnali, Toshkent, 2024, 4(05), 262-273 b

12. Kenjabaev A.T,(2023),“Yangi O‘zbekiston”da raqamli transformatsiya jarayonlarini rivojlantirish yo‘llari” // Biznes va iqtisodiyotda raqamli transformatsiya, 2023, 25-32 b

